

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ И ПРОГНОЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИТОПЛАНКТОННЫХ СООБЩЕСТВ В АНТРОПОГЕННО НАГРУЖЕННЫХ ВОДОЕМАХ ДОНБАССА

© 2025. Э. И. Мирненко

В статье представлены результаты многолетнего мониторинга фитопланктона в прудах и водохранилищах Донецкой Народной Республики (2015–2024 гг.). Выполнен анализ таксономического состава, численности, биомассы и индексов биоразнообразия. Установлены пространственно-временные закономерности сукцессии альгоценозов под воздействием биогенного и антропогенного загрязнения. Выявлена статистически значимая отрицательная корреляция между концентрацией фосфатов и индексом Шеннона, отражающая деградацию структурной устойчивости сообществ. Построена модель развития фитопланктона, подтверждающая переход ряда водоёмов к гиперэвтрофной стадии.

Ключевые слова Донбасс, пруды, эвтрофный водоём, фитопланктон, индексы разнообразия.

Введение. Фитопланктон представляет собой совокупность автотрофных микроскопических водорослей, свободно плавающих в толще воды способных к фотосинтезу. Фитопланктон занимает ключевую роль в водных экосистемах как первое звено в трофической цепи, обеспечивая энергией и органическим веществом все последующие уровни водных биоценозов – от зоопланктона до высших трофических уровней, включая рыб и других гидробионтов. Благодаря своей способности к быстрой реакции на изменения внешней среды, фитопланктон служит надежным биоиндикатором экологического состояния водоёмов [1–3].

В условиях повышенного антропогенного воздействия, характерного для Донецкой агломерации, особенно актуальным становится изучение динамики фитопланктона. Промышленные выбросы, сброс сточных и шахтных вод, сельскохозяйственные стоки, а также зарегулированный сток реки Кальмиус привели к изменению структуры и функционирования водных экосистем региона. Наблюдаемые факторы воздействия на водоёмы проявляются, прежде всего, в качественном и количественном составе фитопланктона, его сезонной и межгодовой динамике, а также в изменении соотношений между основными таксономическими группами микроводорослей [3–5].

Особый интерес представляет изучение многолетней динамики фитопланктона в искусственных водоёмах г. Донецка. Водоёмы различаются по уровню антропогенной нагрузки, степени эвтрофикации, гидрологическому режиму и использованию (питьевое водоснабжение, промышленное охлаждение, рекреация и др.) [5].

Целью работы является комплексный анализ многолетнего развития фитопланктона в водоёмах Донецкой Народной Республики на основе биоиндикационного подхода, с оценкой влияния, гидрохимических и антропогенных факторов.

Материалы и методы. Материалы для исследования фитопланктона были собраны в водоёмах г. Донецка и его окрестностях в период с 2015 по 2024 годы. Исследования охватывали различные типы водных объектов: пруды, водохранилище, участки на реке Кальмиус. Выбор этих водоёмов обусловлен их различной функциональной нагрузкой, уровнем антропогенного воздействия и характером водообмена, что позволило обеспечить полноту экологического охвата.

Отбор проб фитопланктона проводился ежемесячно в течение вегетационного сезона (март – ноябрь), а также периодически в зимнее время. Вода отбиралась в пластиковые бутылки объёмом не менее 1,5 литров с глубины 0,3–0,5 м. Пробы отбирались в трех повторностях на каждой точке наблюдения, с последующим объединением в интегральную пробу. Географические координаты и характеристики точек (глубина, скорость течения, удалённость от берега) фиксировались на месте.

Для анализа выбирались участки с разной степенью антропогенной нагрузки: Городские пруды – высокая антропогенная нагрузка; Молодежные пруды (Пруды ботанического сада и дендрария) – рекреационная зона с уменьшенным техногенным влиянием; Нижнекальмиусское водохранилище – водоем в черте промышленной и селитебной зоны с регулярными сбросами шахтных и ливневых вод; Старобешевское водохранилище – техногенный водоем-охладитель ТЭС с подогретым стоком и сельскохозяйственным дренажом.

Сгущение проб производилось методом вакуумной фильтрации через мембранные фильтры в системе Бунзена. Морфологическая идентификация микроводорослей проводилась методом прямого микроскопирования с использованием микроскопа Zeiss Primo Star при увеличениях 400× и 1000×. Для определения таксономической принадлежности использовались классические и современные определители пресноводных водорослей.

Для количественного учёта фитопланктона использовалась камера Горяева. Численность выражалась в тыс. кл/л, биомасса рассчитывалась по стереометрическим формулам и выражалась в мг/л [6]. На каждый проанализированный водоем было отобрано в среднем от 15 до 30 проб в год, в зависимости от сезона и интенсивности исследования.

Для оценки экологического состояния водоёмов рассчитывались следующие индексы индекс Шеннона-Уивера (H), индекс Пиелу (J), индекс Симпсона (D), индекс сапробности (S) по Pantle-Buck (модификация Оксьюка), коэффициент Серенсена-Чекановского для оценки таксономического сходства между биоценозами [7].

Параллельно с альгологическими исследованиями проводились гидрохимические измерения, включая: водородный показатель (pH), прозрачность (по диску Секки), концентрация растворенного кислорода (мгO₂/л), аммонийный азот (NH₄⁺), нитриты (NO₂⁻), нитраты (NO₃⁻), фосфаты (PO₄³⁻), соотношение биогенов Рэдфилда, количество азота к фосфору в воде (N:P), общее содержание взвешенных веществ [8].

Также использовался индекс Маргалефа для оценки видового богатства. Математико-статистическая обработка результатов производилась с использованием пакетов Statistica 10 и MS Excel. Для выявления общих корреляций и группировок сообществ применялся кластерный анализ. Моделирование развития фитопланктона проводили согласно формуле Монада.

$$N(t) = (N_{\max} \times [S]) / (K_s + [S]),$$

где:

$N_{(t)}$ – численность фитопланктона в момент времени t ;

N_{\max} – максимальная возможная численность;

$[S]$ – концентрация лимитирующего фактора;

K_s – константа насыщения.

Экологическое моделирование развития фитопланктона осуществлялось на основе корреляционного анализа между сезонной динамикой биомассы, численности водорослей и концентрацией биогенных веществ. Прогнозы строились по принципу

эвтрофикационной сукцессии с учётом климатических факторов, характера водообмена и уровня антропогенной нагрузки [8–9].

Результаты и обсуждение. На основании многолетних исследований, проведенных в водоемах бассейна р. Кальмиус и городских прудах г. Донецка, установлено, что фитопланктон в целом представлен высокой таксономической разнородностью от 124 до 371 таксона на водоем в разные годы наблюдений.

Таксономическая структура включала представителей 8 отделов, 17 классов, 42 порядков и 105 родов, при доминировании Heterocontophyta (Bacillariophyta), Chlorophyta и Cyanobacteria, что соответствует флоре умеренно эвтрофных пресноводных экосистем.

Наибольшее видовое богатство зафиксировано в Старобешевском водохранилище (371 вид и внутривидовой таксон), что скорее всего обусловлено его полифункциональностью и сочетанием термического и органического воздействия на водоём. Нижнекальмиусское водохранилище включало 216 таксонов, а средний участок р. Кальмиус – 124 вида. В Городских прудах молодежных прудах идентифицировано 182 вида, преимущественно из родов *Scenedesmus*, *Monoraphidium*, *Coelastrum*, *Desmodesmus* и др. (рис. 1).

Рис. 1. Количество видов фитопланктона в исследуемых водоёмах г. Донецка

Количественные показатели фитопланктона. Максимальные значения численности и биомассы фитопланктона наблюдались в весенне-летний период, что связано с благоприятными термическими и световыми условиями. Например, в Городских прудах численность достигала 167 тыс. кл/л при биомассе до 51,9 мг/л, в то время как в Молодежных прудах с меньшей антропогенной нагрузкой биомасса не превышала 16,6 мг/л. В Нижнекальмиусском водохранилище в пиковые периоды численность достигала 8–10 млн. кл/л, а биомасса доходила до 1,3 г/л. Стоит отметить, что высокие показатели численности не коррелировали с высоким уровнем биоразнообразия: зачастую вспышки численности были обусловлены развитием монодоминантных сообществ цианобактерий (*Microcystis aeruginosa*, *Aphanizomenon flos-aquae*, *Anabaena spiroides*), характерных для стадии гиперэвтрофикации. Для Старобешевского водохранилища в условиях тёплой эвтрофной среды численность фитопланктона варьировала от 72 до 158 тыс. кл/л, в зависимости от сезона. Биомасса находилась в диапазоне от 24,5 до 52,6 мг/л, достигая пиков в июне-июле.

Гидрохимические условия как детерминанты альгосукцессии. Анализ физико-химических показателей выявил устойчивую тенденцию к увеличению минерализации и биогенного загрязнения. Средние значения pH колебались в пределах 7,2–8,2 ед; прозрачность воды составляла 30–80 см; концентрации растворённого кислорода в летний период снижались до <5 мг/л, что указывает на прогрессирующую деградацию олиготрофной фазы. Концентрации NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- и PO_4^{3-} и показатель соотношения азота к фосфору (N:P) – ключевой трофический индикатор. В Нижнекальмиусском водохранилище наблюдали среднее значения N:P<5:1 (при норме 16:1), что выражалось в массовом развитии родов *Microcystis*, *Planktothrix*, *Aphanizomenon*. Такие условия отмечены в Нижнекальмиусском водохранилище, что подтверждается статистической зависимостью между ростом PO_4^{3-} и снижением индекса Шеннона ($r = 0,74$; $p < 0,05$). Наблюдаемые условия свидетельствует о переходе экосистемы в устойчивое дисбиотическое состояние, при котором происходит циклическая смена доминант с потерей структурной устойчивости альгоценоза. Для остальных наблюдаемых водных экоценозов дисбиотических состояний не наблюдалось.

Индексы биоразнообразия и пространственно-временная структура. Расчеты индексов биоразнообразия подтвердили высокую степень пространственной и сезонной неоднородности альгосообществ.

Таблица 1

Индексы биоразнообразия в исследуемых водоёмах

Исследуемые водоёмы	H (min–max)	J (min–max)	D (min–max)	S (min–max)	dMg (min–max)
Старобешевское водохранилище	0,10–4,26	0,01–0,68	0,02–0,79	1,9–2,2	3,6–6,2
Нижнекальмиусское водохранилище	0,60–3,86	0,10–0,97	0,01–0,96	2,1–2,5	2,2–4,5
Пруды	0,40–2,90	0,08–0,64	0,04–0,78	2,2–2,6	1,8–3,7

Максимальные значения Шеннона-Уивера характерны для весенне-осеннего периода в Старобешевском водохранилище (H) (до 4,26 бит/экз), что указывало на развитую структуру сообществ и устойчивость к антропогенному воздействию. Минимальные значения наблюдали в летний период в городских прудах и в Нижнекальмиусском водохранилище где наблюдались вспышки моноценозов цианобактерий (*Microcystis aeruginosa*, *Aphanizomenon flos-aquae*).

В летний период значения во всех водоёмах наблюдалась выраженная неравномерность распределения видов (индекс Пиелу – J), обусловленная доминированием отдельных таксонов. Показатель $J < 0,3$ можно характеризовать как нестабильность и структурную деградацию фитопланктонного сообщества.

Значения Индекса Симпсона ($D < 0,5$) наблюдались в периоды «цветения» фитопланктона и отражало доминирование отдельных групп в альгоценозе. Значения $> 0,7$ определены для весеннего и осеннего периода, что отражает большую выровненность и функциональную устойчивость сообществ. Зоны сапробности (S) изменялись в пределах от 1,9 до 2,6, что относит исследуемые водоёмы олиго и мезосапробной зоне.

Кластеризация по индексу Шеннона и сапробности выявила устойчивое разделение водоёмов на три группы: стабильные, умеренно нарушенные, гиперэвтрофные зоны. Наиболее сильно на биоразнообразии влияет фосфатная нагрузка это подтверждает необходимость регулирования в поступлении биогенов и

восстановления естественной трофической структуры сообществ. Корреляционный анализ показал обратную зависимость между концентрацией фосфатов и индексом Шеннона ($r = 0,74$, $p < 0,05$), что подтверждает деструктивное влияние избытка биогенов на альгоценозы (рис.2).

С учётом многолетней динамики биоразнообразия, гидрохимических параметров и индексов сапробности можно утверждать, что все исследуемые водоёмы находятся в состоянии устойчивой эвтрофикации, с разной степенью компенсаторной способности. Старобешевское водохранилище, несмотря на промышленную нагрузку, демонстрирует признаки сукцессии к более зрелой экосистеме вероятнее всего благодаря высокой способности к самоочищению. В то время как Нижнекальмиусское водохранилище – это пример экосистемы с нарушенным балансом, где доминируют процессы эвтрофного распада.

Корреляционный анализ зависимости между концентрацией фосфатов и индексом Шеннона. Для оценки влияния биогенного загрязнения на структурно-функциональную организацию фитопланктонных сообществ был проведён корреляционный анализ между концентрацией ортофосфатов (PO_4^{3-}) в воде и значениями индекса биоразнообразия Шеннона–Уивера (H), полученными на основе многолетних наблюдений.

Рис. 2. Корреляционный анализ зависимости между фосфатами и индексом Шеннона–Уивера в исследуемых прудах

Анализ показал наличие выраженной отрицательной корреляции между переменными, что свидетельствует о статистически значимой и сильной обратной зависимости между насыщением водоёма фосфатами и степенью таксономического

разнообразия фитопланктона. Данный эффект особенно ярко выражен при превышении концентрации фосфатов выше 1,5–2,0 мг/дм³, где индекс Шеннона снижался до критически низких значений ($H < 1,5$), что отражает переход к доминированию узкого круга толерантных таксонов, преимущественно представителей Cyanobacteria (например *Microcystis aeruginosa*).

Наблюдаемое развитие альгоценозов соответствует классической модели эвтрофной сукцессии, при которой избыточное содержание фосфора стимулирует быстрый рост отдельных видов-доминантов, что приводит к общей дестабилизации альгосообщества, снижению равномерности (индекс Пиелу) и формированию моно- и олигодоминантных структур.

Таким образом, корреляционный анализ подтверждает, что повышенные концентрации PO_4^{3-} занимает ключевую роль в деградации альгосообществ, снижая их биоразнообразие, устойчивость и способность к саморегуляции. Это также согласуется с ранее установленными сапробными характеристиками исследуемых водоёмов, в которых наблюдалась тенденция к переходу от бета- к альфа-мезосапробным условиям.

Динамика фитопланктона в водоемах г. Донецка определяется, прежде всего, отношением биогенов и скоростью поступления фосфора. Устойчивое доминирование цианобактерий при высоких температурах, низкой проточности и $\text{N:P} < 5:1$ указывает на переход водоемов в стадию устойчивой эвтрофной деструкции. Снижение фосфатной нагрузки и восстановление трофического баланса может значительно улучшить альгосукцессии и экологическое состояние водоемов региона.

Моделирование дальнейшего развития фитопланктона при сохранении текущих условий предсказывает, дальнейшее усиление доминирования цианобактерий сокращение репродуктивного окна у Heterocontophyta и Chlorophyta выражающееся в падении буферной ёмкости экосистем повышение вероятности гипоксических условий в придонных слоях. Для предотвращения дальнейшей деградации альгосообществ необходима строгая регуляция фосфатной нагрузки, в том числе контроль сброса сточных и ливневых вод, применение фосфат-уловителей и восстановление буферных зон на водосборах.

Вывод. Развитие фитопланктона в водоёмах г. Донецка чётко детерминирована гидрохимическим режимом. Повышение концентрации фосфатов и аммонийного азота, снижение прозрачности и растворённого кислорода способствуют переходу от разнообразных фитопланктонных сообществ к нестабильным моноценозам с преобладанием цианобактерий. Эти изменения снижают экологическую устойчивость водоёмов, ухудшают их способность к самоочищению и указывают на необходимость срочных природоохранных мер.

Исследование выполнено в рамках деятельности молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ НИОКТР 124051400023-4).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Корнева, Л. Г. Фитопланктон водохранилищ бассейна Волги / Л. Г. Корнева. – Кострома : ООО "Костромской печатный дом", 2015. – 284 с. – EDN ZVYMBV.
2. Гидрохимические исследования и фитопланктон соленых озёр Павлодарской области / А. С. Молдрахман, Ж. О. Мажибаева, С. Ю. Долгополова [и др.] // Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. – 2022. – № 1(112). – С. 145-152. – DOI 10.51452/kazatu.2022.1(112).878. – EDN JDXTH.
3. Мирненко Э. И. Влияние некоторых форм азота на развитие фитопланктона прудов водосборного бассейна р. Кальмиус (г. Донецк, ДНР) / Э. И. Мирненко // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2025. – № 1. – С. 35-40. – DOI 10.5281/zenodo.15005656. – EDN MZRVEJ.

4. Мирненко Э. И. Особенности «цветения» водоемов в городе Донецке / Э. И. Мирненко. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015 – 93 с.
5. Рижинашвили А. Л. Оценка обеспеченности первичной продукции в малом озере и его трофический статус / А. Л. Рижинашвили, О. Б. Максимова // Гидробиологический журнал. – 2017. – Т. 53, № 6. – С. 31-42. – EDN YLPLDB.
6. Тыныбеков А. К. Метод расчета объемов клеток фитопланктона / А. К. Тыныбеков // Исследование живой природы Кыргызстана. – 2021. – № 2. – С. 163-166. – EDN ILMCFL.
7. Основы статистической обработки данных: учебно-методическое пособие. Методы экологических исследований / Р.М. Городничев, Л.А. Пестрякова, Л.А. Ушницкая и др. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. — 94 с.
8. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. – М.: Протектор, 2000. – 838 с.
9. Algaebase.org [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.algaebase.org/> (дата обращения: 11.09.2024).

Поступила в редакцию 19.05.2025 г.

DYNAMICS OF STRUCTURE AND FORECAST OF PHYTOPLANKTON COMMUNITIES TRANSFORMATION IN ANTHROPOGENICALLY LOADED WATER BODIES OF DONBASS

E. I. Mirnenko

The article presents the results of long-term monitoring of phytoplankton in ponds and reservoirs of the Donetsk People's Republic (2015–2024). The taxonomic composition, abundance, biomass and biodiversity indices were analyzed. Spatial and temporal patterns of succession of algaeceneses under the influence of biogenic and anthropogenic pollution were established. A statistically significant negative correlation between phosphate concentration and Shannon index, reflecting the degradation of structural stability of communities, was revealed. The model of phytoplankton development is constructed, confirming the transition of a number of water bodies to the hypereutrophic stage.

Keywords: Donbass, ponds, eutrophic water body, phytoplankton, diversity indices.

Мирненко Эдуард Игоревич

старший преподаватель кафедры ботаники и экологии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: eduard_mirnenko@list.ru
ORCID: 0000-0002-3625-5326
Author ID: 1050999

Mirnenko Eduard Igorevich

Senior lecture of the Department of Botany and Ecology, Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.